

Курилін І. Р.

*кандидат юридичних наук, доцент
Національна академія внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-5672-3959>*

Сопільник Л. С.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-6256-0121>*

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розкрито організаційні аспекти діяльності судів України в умовах воєнного стану. Встановлено, що діяльність судів в умовах воєнного стану регламентується Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Рішенням Ради суддів України (далі – РСУ) «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої ради правосуддя та воєнних дій з боку Російської Федерації», Законом України «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ», а також Рішенням РСУ «Щодо створення робочої групи з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України», Рішенням РСУ «Окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану», Рішенням РСУ «Щодо рекомендацій з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану», Рішенням РСУ «Щодо виплати суддівської винагороди, надання відпустки суддям в умовах воєнного стану», Рішенням РСУ «Щодо організаційних заходів, направлених на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства». Визначено, що судова система України, незважаючи на воєнний стан, продовжує функціонувати та гідно долати труднощі, спричинені війною. Безперервне функціонування системи забезпечує Верховний Суд шляхом зміни територіальної підсудності. Виявлено, що забезпечити доступ до правосуддя можна шляхом особистої участі в судових засіданнях або в режимі відеоконференції. Перспективою подальших досліджень є висвітлення особливостей здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану в Україні.

Ключові слова: судовий процес, суд, суддя, правосуддя, воєнний стан.

Annotation. The article explores the organizational aspects of the activity of courts in Ukraine during a state of war. It is established that the activity of courts during a state of war is regulated by the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law", the Decision of the Council of Judges of Ukraine (hereinafter – CJU) "On urgent measures to ensure the sustainable functioning of the judiciary in Ukraine during the cessation of powers of the Higher Council of Justice and military actions by the Russian Federation", the Law of Ukraine "On Amending Part Seven of Article 147 of the Law of Ukraine" On Judiciary and the Status of Judges "on the

definition of territorial jurisdiction of judicial proceedings", as well as the CJU Decision "On the creation of a working group for the development and implementation of measures to prevent cases of ineffective use of funds from the State budget of Ukraine by lower-level fund managers located in temporarily occupied territory of Ukraine", the CJU Decision "Separate recommendations for the organization of work of courts and judges during a state of war", the CJU Decision "On recommendations on organizational issues of work of judges during a state of war", the CJU Decision "On payment of judicial remuneration, granting leave to judges during a state of war", and the CJU Decision "On organizational measures aimed at optimizing individual items of court expenses in the administration of justice, as well as increasing the level of use of electronic justice tools". It is determined that the judicial system of Ukraine, despite the state of war, continues to function and overcome the difficulties caused by the war. The uninterrupted functioning of the system is ensured by the Supreme Court by changing the territorial jurisdiction. It has been found that access to justice can be provided by personal participation in court hearings or by video conferencing. The perspective of further research is to highlight the peculiarities of civil proceedings in conditions of martial law in Ukraine.

Key words: legal process, court, judge, justice, martial law.

Вступ

Постановка проблеми. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Війна торкнулася всіх сфер життя народу та державної діяльності. Проте гарантоване Конституцією України право кожного на судовий захист не може бути скасовано навіть воєнним станом. Таким чином, українське правосуддя знайшло нові можливості для роботи в умовах воєнного стану, які зумовлюють актуальність тематики цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання діяльності судів в умовах воєнного стану вивчають багато науковців, зокрема: А. Й. Герич [1], А. І. Калько, М. В. Менджул [2], О. Хотинська-Нор, А. Потапенко [3], І. Ю. Татулич [4] та інші. Проте, акцентуючи увагу на дослідженнях науковців, доцільно відзначити, що проблематика діяльності судів в умовах воєнного стану є недостатньо розкрита, зокрема з позиції практичного аспекту.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження організаційних аспектів діяльності судів в умовах воєнного стану в Україні з позиції практичного аспекту.

Результати

Організаційні аспекти діяльності судів в умовах воєнного стану сьогодні є предметом багатьох дискусій, тому що, незважаючи на те, що порядок діяльності судів є фіксованим, у більшості випадків існують різні прецеденти незвичайного характеру. Важливим фактором, який впливає на діяльність судів, є безпека суддів та інших учасників судового процесу через окупацію окремих територій, масовані обстріли міст України, можливі диверсії тощо.

У міжнародній практиці до надзвичайного стану відносять такі стани: воєнний, облоги, громадської небезпеки, напруженості, оборони, загрози, готовності. Україна вперше запровадила воєнний стан у 2022 році після початку відкритої збройної агресії Росії.

Варто зауважити, що Верховна Рада України на позачерговому засіданні 24 лютого 2022 року запровадила воєнний стан у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [5], правосуддя на територіях, в яких діє воєнний стан, здійснюють лише суди. На цих територіях діють суди, утворені відповідно до Конституції України. У разі неможливості здійснення правосуддя судами на територіях, де введено воєнний стан, законодавством України може бути обмежено територіальну підсудність судових справ, які розглядаються в цих судах, або місцезнаходження судів у порядку, встановленому законодавчими змінами.

Зауважимо, що з 24 лютого 2022 року судова система в Україні була змушена діяти залежно від реальних справ. Відсутність обдуманих дій і повноцінного органу, відповідального за належну координацію, дали можливість висунути на перший план ініціативи Ради суддів України (далі – РСУ), які виявилися важливими для стабілізації діяльності судів в умовах воєнного стану.

Введення воєнного стану в Україні не впливає на судові процеси. Водночас на практиці забезпечити безперерйну діяльність судів у цих умовах вкрай складно.

Так, 24 лютого 2022 року РСУ ухвалила рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень ВРП та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією з боку Російської Федерації» [6], відповідно до якого передбачено, зокрема: акцентувати увагу всіх судів України на те, що роботу судів не можна зупиняти навіть у воєнний чи надзвичайний час; якщо здоров'ю, життю та безпеці відвідувачів і працівників суду загрожує загроза, примусове виконання певними судами може бути призупинено до усунення обставин, що спричинили загрозу; розробку рекомендацій для судів щодо порядку проведення евакуаційних заходів, а також передачі справ.

2 березня 2022 року РСУ видала рекомендації судової практики щодо діяльності судів в умовах воєнного стану, основні аспекти яких полягають на наступному [7]:

1. Визначити деталі судових справ відповідно до поточної ситуації в регіоні. Призначене рішення повинно бути прийняте зборами суддів (можливо, також за допомогою телекомунікаційного зв'язку дистанційно).

2. При визначенні умов діяльності судів потрібно керуватись фактичними умовами в регіоні. Роз'яснити суду, що на регіональному рівні створено оперативні штаби для координації діяльності судової системи та правоохоронних органів у кожній області. Рішення щодо умов діяльності судів рекомендовано погоджувати з відповідними штабами, виходячи з організаційних питань діяльності суду та можливості забезпечення здійснення процесуальної діяльності.

У разі виникнення загрози життю, здоров'ю та безпеці відвідувачів суду, працівників суду та суддів, конкретний суд невідкладно вирішує питання про тимчасове зупинення судового провадження до усунення обставин, що стали підставою для припинення провадження у справі. Про такі рішення слід повідомити оперативні штаби, Верховний Суд, РСУ, ДСА України.

3. Визначити посадових осіб, відповідальних за забезпечення актуального обліку апарату та суддів з урахуванням встановленої форми роботи суду (дистанційно тощо). З огляду на те потрібно щоденно збирати інформацію про фактичне місцезнаходження суддів та працівників органів юстиції, визначати причини неявки чи непрацездатності (передати ці дані до ТУ ДСА України, ДСА України).

Стимулювати посадових осіб суду та суддів, які не можуть виконувати свої повноваження, навіть дистанційно, подавати заяви про відпустку (у тому числі за власний рахунок) та забезпечити своєчасне реагування працівників суду на ці заяви. У рамках добровільного формування Сил територіальної оборони, Збройних Сил України після закінчення служби судова адміністрація зобов'язана невідкладно видати наказ про перебування працівників апарату суду та суддів у відпустках після служби. Уникати порушень трудової дисципліни, постанов про звільнення за прогули та судових постанов про завільнення до закінчення воєнного стану.

Незалежно від причини відсутності, робочий розпорядок суду та всього апарату суддів виконується з метою доплати до заробітної плати та суддівської винагороди (крім підтверджених випадків, таких як відпустка, смерть тощо).

4. Перевести весь наявний персонал на віддалену роботу, де це можливо. Визначити мінімальну кількість осіб, які повинні перебувати в приміщенні суду протягом робочого дня, та чітко розподілити між ними обов'язки. Організувати чергування суддів та працівників апарату суду. Роз'яснити громадськості можливість відкладення розгляду справ, пов'язаних з бойовими діями, та можливість проведення наради у формі відеоконференції зв'язку. Обмежити доступ до судових засідань особам, які не відвідують судові засідання.

5. За можливості відкласти розгляд справи (крім невідкладних) та зняти її з розгляду. Тут потрібно взяти до уваги, що багато сторін судового процесу не завжди можуть подати заяву на відстрочку. Справи нетермінового характеру розглядатимуться лише за письмовою згодою всіх учасників судового процесу.

6. Доцільно виважено підходити до питання щодо повернення різних бланків процесуальних документів, а для окремих встановити терміни та, за можливості, продовжити їх хоча б до закінчення дії воєнного стану.

7. Зосередитися лише на невідкладних судових справах (затримання, продовження строку тримання під вартою).

8. У випадках, коли на етапі попереднього розгляду було змінено підсудність злочину, а кримінально-процесуальні матеріали не передано або не передано у повному обсязі через воєнні дії, суди повинні орієнтуватись стосовно однакового застосування положень ст. 199 КПК України, де слідчий суддя має спочатку перевірити обставини чи виниклі нові ризики, що виправдовують тримання особи під вартою. До зазначених обставин (ризиків) безумовно відноситься агресія проти України, яка суттєво скорочує можливості влади здійснювати свої повноваження в окремих сферах та суттєво погіршує криміналогенну ситуацію.

9. Взяти до уваги формалізований підхід окремих судів до попередження слідчих суддів про те, що за всіма іншими обставинами, які враховуються при вирішенні конкретного клопотання, суди вже зробили оцінку, коли обирали запобіжні заходи. У випадках відсутності можливості завірення судового рішення шляхом проставлення печатки та/або штрихового коду, прийняття такої ухвали слідчим суддею підтверджується фактом її внесення до Єдиного реєстру судових рішень.

На підставі ч. 6 ст. 9, ст. 7, п. 4 ч. 1 ст. 34 КПК України передбачено, що у випадках зупинення діяльності суду, який здійснював основне засідання, а також у випадку неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя, що зі свого боку зумовлено режимом воєнного стану, то потрібно звертатися з клопотаннями до певних апеляційних судів чи, за наявності підстав, до Верховного Суду, щодо зміни підсудності кримінальних проваджень (справ).

10. Якщо за об'єктивних обставин сторона судового процесу не може взяти участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ за допомогою технічних засобів, визначених КПК, у винятковому порядку дозволяється цій стороні брати участь у режимі ВКЗ за допомогою будь-яких інших технічних засобів, зокрема і власних. Якщо процедура є консенсусною і судді не можуть зібратися в одній кімнаті, їм дозволяється розглядати справи в інших судах, навіть використовуючи власні технічні засоби.

11. Звернути увагу судів на необхідність вироблення належної судової практики та притягнення до відповідальності, виходячи з реалій воєнного часу та необхідності дотримання загальних засад кримінального процесу.

З огляду на зазначене вище, доцільно відзначити, що відповідно до рекомендації РСУ від 2 березня 2022 року суддям пропонується відкладати розгляд справ (крім невідкладних судових справ) та, за можливості, відвідувати їх для врахування фактів. Це пов'язано з тим, що багато учасників судових процесів не завжди мають можливість подавати клопотання про відкладення розгляду справ, долучаючись до операцій критичної інфраструктури, Збройних сил України, територіальної оборони та інших збройних формувань. Справи нетермінового характеру рекомендовано розглядати лише за письмовою згодою всіх осіб, які беруть участь у судовому процесі.

Суди схильні виконувати такі рекомендації, особливо в некримінальних справах, які потребують участі всіх сторін судового процесу. У разі надходження заяви про зупинення судового розгляду справи у зв'язку з воєнним станом суд повинен відкласти таку справу.

Водночас суди все активніше використовують можливість дистанційного проведення судових засідань у режимі відеоконференції, що зумовлено негативними наслідками збройної агресії проти України, дефіцитом пального та перебоями в транспортному сполученні між регіонами.

Окрім того, 3 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ» [8]. Цим Законом передбачено, що у зв'язку зі стихійним лихом, війсьними діями, антитерористичними заходами чи іншими особливими обставинами діяльність суду може бути зупинена одночасним рішенням іншого суду, який здійснює правосуддя на території суду, що зупинив цю діяльність і є просторово найбільш територіально наближеним до суду, діяльність якого зупинена.

Наказом Голови Верховного Суду від 4 березня 2022 року встановлено особливий режим діяльності та запроваджено відповідні організаційні заходи щодо діяльності судів в умовах воєнного стану, які полягають у наступному [9].

1. Рішення про зупинення судового провадження окремими судами приймається оперативно, коли існує загроза життю, здоров'ю та безпеці учасників судового засідання, посадових осіб суду та суддів.

2. Нетермінові справи розглядатимуться лише за письмовою згодою всіх сторін, які беруть участь у судовому процесі.

3. Судові засідання, пов'язані з обранням чи продовженням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не можуть бути відкладені.

4. З метою безпеки учасників судового засідання та відвідувачів буде призупинено особистий прийом судових розпорядників та обмежено відвідування суду особами, які не є учасниками судового процесу.

5. Якщо суд не зупинив провадження у справі, учасники судового провадження можуть подати заяву про відкладення розгляду справ щодо військових дій або розглядати справи в режимі відеоконференції з використанням будь-яких технічних засобів, у тому числі власних.

6. Слід також мати на увазі, що введення воєнного стану в окремих областях є підставою для продовження процесуального строку.

5 серпня 2022 року на засіданні РСУ в Києві було прийнято ще низку постанов, якими вирішується ряд питань щодо здійснення правосуддя в умовах воєнного стану.

Так, 5 серпня 2022 року прийнято Рішення «Щодо створення робочої групи з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України» № 22 [10]. Суть рішення полягає в тому, що РСУ отримує інформацію про те, що окремі судді свідомо залишаються на окупованих територіях, у тому числі ті, які вирішили співпрацювати з ворогом, що є неприпустимим. Зарплати суддів і довічне матеріальне забезпечення є нестабільними, особливо під час війни та обмежених бюджетів. З огляду на це, потрібно забезпечити цільове використання коштів Державного бюджету України на забезпечення діяльності органів юстиції та недопущення випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України.

Також ухвалено Рішення РСУ є «Про затвердження рекомендацій щодо роботи судів в умовах воєнного стану» № 23 [11]. Іншим документом, який ухвалено 5 серпня 2022 року є Рішення «Щодо окремих питань зарахування до штату суду відряджених суддів, виплати суддівської винагороди відрядженим суддям та суддям, які призвані на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України, надання відпусток» № 24 [12].

Відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану, затверджених рішенням РСУ від 14 березня 2022 року № 10 [7], суддівська винагорода встановлюється у розмірі окладу і доплат відповідно до частини другої статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і виплачується у разі, якщо суддя звільнений від виконання обов'язків із провадження правосуддя згідно із призовом на військову службу на час мобілізації на певний період або не здійснює правосуддя з незалежних від нього причин.

Рішення «Щодо підвищення використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя» № 26 [13] також було прийнято РСУ 5 серпня 2022 року. У цьому документі висловлено розуміння необхідності пріоритетного виділення ресурсів державного бюджету на потреби національної безпеки і оборони та впровадження заходів воєнного стану для забезпечення адекватної відповіді на широкомасштабну збройну агресію Росії.

Зважаючи на критичний стан фінансування судової системи РСУ вважає за необхідне вжити організаційних заходів щодо оптимізації та збільшення окремих судових витрат при здійсненні судових процесів. Тому, з метою активізації використання засобів електронного судочинства під час здійснення правосуддя у ситуаціях, коли фінансове забезпечення судів є ускладненим, РСУ, серед іншого, рекомендує судам:

1. Повістки до суду та повідомлення зі сторонами, а також обмін процесуальними документами мають здійснюватися переважно електронною поштою та/або на мобільні телефони, визначені сторонами (включаючи кур'єрів, які можуть отримати інформацію про доставку).

2. РСУ просить усіх учасників судового процесу з розумінням поставитися до наявних проблем фінансування державного судочинства в умовах воєнного стану.

Судова система України, незважаючи на воєнний стан продовжує функціонувати та гідно долати труднощі, спричинені війною. Безперервне функціонування системи забезпечує Верховний Суд шляхом зміни територіальної підсудності. Забезпечити доступ до правосуддя можна шляхом особистої участі в судових засіданнях або в режимі відеоконференції.

Водночас можна сказати, що судді більш лояльно ставляться до учасників процесу, які через воєнний стан з різних причин не можуть вчасно з'явитися до суду та підготувати процесуальні документи. Таке ставлення виражається в тому, що судові засідання переносяться, а строки подання процесуальних документів подовжуються.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що організаційні аспекти діяльності судів України в умовах воєнного стану регламентується такими документами як:

- 1) Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
- 2) Рішення РСУ «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої ради правосуддя та воєнних дій з боку Російської Федерації»;
- 3) Закон України «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ»;
- 4) Рішення РСУ «Щодо створення робочої групи з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України»;
- 5) Рішення РСУ «Окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану»;
- 6) Рішення РСУ «Щодо рекомендацій з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану»;
- 7) Рішення РСУ «Щодо виплати суддівської винагороди, надання відпустки суддям в умовах воєнного стану»;
- 8) Рішення РСУ «Щодо організаційних заходів, направлених на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства».

Прийняті зазначені вище документи окремо визначають, як працює кожен окремий суд. Судова практика залежить від обставин регіону, в якому розташований суд. Тому слід уважно стежити за будь-якими оновленнями, розміщеними на веб-сайтах судів. В умовах воєнного стану у випадку

неможливості з'явитися в суд, то є право подати клопотання про перерву або провести відеоконференцію. Суд повинен задовольнити такі клопотання. Подібним чином суди повинні бути обережними, щоб не дотримуватись процесуальних строків, уникаючи при цьому надмірної формальності.

Перспективою подальших досліджень є висвітлення особливостей здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану в Україні.

Список використаних джерел

1. Герич А. Й. Доступ до адміністративного правосуддя під час війни. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 5. С. 227–232. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270573> (дата звертання: 05.05.2023).
2. Калько А. І., Менджул М. В. Суд та війна: здійснення правосуддя в умовах воєнного стану // *Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції* (м. Ужгород, 26 травня 2022 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. С. 208–213.
3. Khotynska-Nor O., Potapenko A. (2022). Courts of Ukraine in Wartime: Issues of Sustainable Functioning. *Revista Jurídica Portucalense*. 2022. № 31. P. 218–240. doi: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(31\)2022.ic-09](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(31)2022.ic-09)
4. Татулич І. Ю. Комунікація із судом в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 151–154. URL: <https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5333> (дата звертання: 05.05.2023).
5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звертання: 05.05.2023).
6. Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої ради правосуддя та воєнних дій з боку Російської Федерації: Рішення Ради Суддів України від 24.02.2022 № 9. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MUS36788?an=1> (дата звертання: 05.05.2023).
7. Окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану: Рішення Ради Суддів України від 14.03.2022 № 10. URL: <https://zib.com.ua/ua/150884.html> (дата звертання: 05.05.2023).
8. Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ: Закон України від 03.03.2022 № 2112-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-IX> (дата звертання: 05.05.2023).
9. У Верховному Суді встановлено особливий режим роботи. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1261860/> (дата звертання: 05.05.2023).
10. Щодо створення робочої групи з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України: Рішення Рада суддів України від 05.08.2022 № 22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0022414-22#Text> (дата звертання: 05.05.2023).
11. Щодо рекомендацій з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану: Рішення Ради суддів України від 05.08.2022 № 23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023414-22#Text> (дата звертання: 05.05.2023).
12. Щодо виплати суддівській винагороди, надання відпустки суддям в умовах воєнного стану: Рішення Ради суддів України від 05.08.2022 № 24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024414-22#Text> (дата звертання: 05.05.2023).

13. Щодо організаційних заходів, направлених на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства: Рішення Ради суддів України від 05.08.2022 № 26. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0026414-22> (дата звертання: 05.05.2023).